

ҲОКИМИЯТ ВАКИЛИГА ЁКИ ФУҚАРОВИЙ БУРЧИНИ БАЖАРАЁТГАН ШАХСГА ҚАРШИЛИК КЎРСАТИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЧИЛИКНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ

Солизода Аброр Абдусалим уғли
Ўзбекистон Республикаси ИИБ ШХББ
Тошкент шаҳар бўйича бошқармаси
УМИБ тезкор вакили подполковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8384977>

Юртимизда сўнгги йилларда амалга оширилаётган кенг қамровли суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислохотларининг асосий мақсади суд ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан инсон ҳуқуқ ва эркинликларини амалда таъминлаш, давлат ва жамият манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги масъулиятини оширишдан иборатдир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январидagi “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ60-сон Фармонида амалга оширилиши лозим бўлган устувор йўналишлардан бири мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлигини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш эканлиги кўрсатиб ўтилганлиги ҳам бу фикримизни тасдиқлаб турибди [1].

Шундай экан, ушбу мақсадни амалга оширишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идора ходимлари, шу жумладан Ички ишлар органлари ходимлари томонининг мардонавор меҳнати, жасорати, уларнинг халқ ва давлат манфаатларини ҳимоя қилишда ўз бурчини сидқи дилдан бажараётганлиги таҳсинга лойиқдир.

Аммо, шундай бўлса-да, мамлакатимиз томонидан яратилаётган шунчалик шарт-шароитларни тўғри тушунмасдан, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идора ходимлари томонидан амалга оширилиши лозим бўлган ўз вазифаларини бажариш чоғида уларга нисбатан қаршилик кўрсатиш, ҳаттоки ходимларнинг ҳаётига зомин бўлиш ҳолатлари ҳам, афсуски, охириги пайтларда кўпаймоқда. Бу эса мазкур соҳа бўйича ҳуқуқни қўллаш амалиётини ислоҳ қилиш, ходимларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, айбдор шахсларга нисбатан жазонинг муқаррарлиги принципини таъминлаш заруратини кўрсатмоқда.

Ўзбекистон Республикаси янги конституциясининг 26-моддасига кўра, Инсоннинг шаъни ва қадр-қиммати дахлсиздир. Ҳеч нарса уларни камситиш учун асос бўлиши мумкин эмаслиги қайд этилган [2].

Шу боис, юқоридаги ҳолат бўйича ҳокимият вакилига қаршилик кўрсатиш ҳолатлари бўйича ваколатли мансабдор шахслар томонидан ушбу каби ҳолатларга тўғри, ҳаққоний тарзда ҳуқуқий баҳо бериш ва айбдор шахсларнинг жиноий ҳатти-ҳаракатларини қонунда белгиланган далиллар билан исботлаш, айбдор шахсларни ўз вақтида қўлга олиш ва ушбу каби жиноятларнинг содир этилишининг олдини олиш мақсадида илмий тадқиқот ишларини олиб бориш лозим.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 219-моддасига кўра, “Ҳокимият вакилига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсга қаршилик кўрсатиш” учун жиноий жавобгарлик кўрсатилган бўлиб, унга кўра, қаршилик кўрсатиш деганда, хизмат вазифасини бажараётган ҳокимият вакилининг қонуний фаолиятига ёки

фуқаровий бурчини бажараётган шахсга фаол қаршилик кўрсатиш, назарда тутилганлиги белгиланган [3].

Маълумки, сўнгги йилларда мамлакатимизда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идора ходимларига, шу айниқса Ички ишлар органлари ходимларига нисбатан хизмат вазифаларини бажариш пайтида фуқаролар томонидан жиддий қаршилик кўрсатиш ҳолатлари кўпаймоқда.

Жумладан, Ички ишлар ходимлари 2018 йилда 146 марта, 2019 йилда 163 марта, 2020 йилда 186 марта ва 2021 йилнинг 5 ойида эса 94 марта хизмат вазифасини бажариш чоғида қаршиликка учраган ва ҳаёт учун хавfli жароҳат олишган. 2018 йилда ички ишлар идоралари ходимларига 146 маротаба қаттиқ қаршилик кўрсатилган ва оғир тан жароҳати етказилган, шундан 78 та ҳолат профилактика инспекторлари билан рўй берган.

2019 йилда эса ички ишлар органлари ходимлари 163 маротаба қаршиликка учраган, шундан 84 таси профилактика инспекторларига нисбатан содир этилган.

2020 йилда бу кўрсаткич 186 тага чиқиб кетган, мазкур ҳолатлар туфайли 137 нафар профилактика инспектори ҳаёт учун хавfli бўлган оғир тан жароҳатлари олишган. Уларнинг аксарияти ногирон бўлиб қолгани учун хизматни давом эттира олишмади. 2021 йилнинг 5 ойида ички ишлар ходимлари хизмат вазифасини бажариш чоғида 94 маротаба қаршиликка учраган бўлса, шундан 64 та ҳолат профилактика инспекторлари ҳиссасига тўғри келади [4].

Шунингдек, бошқа статистик маълумотларга кўра, 2022 йил давомида Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 219-моддаси билан кўзғатилган жиноят ишларининг сони 320 тани ташкил этган [5].

Жумладан, 2022 йилнинг 3 апрель куни Фарғона вилояти ИИБ Биринчи минтақавий ҳудуд патруль-пост хизмати отрядининг 2 нафар сафдор ходимлари Фарғона шаҳрининг Янги аср кўчасида хизмат олиб бораётган вақтида Марғилон шаҳарида истиқомат қилувчи фуқаро А.Е. маст ҳолда ходимлар билан жанжаллашиб, уларни ҳақорат қилган. Ички ишлар органлари ходимларининг қонуний талабларига бўйсунмасдан, фаол қаршилик кўрсатиб, ходимлардан бирининг чап юз кўз қисмига қўли билан уриб, тан жароҳати етказган. Мазкур ҳолат юзасидан Фарғона шаҳар прокуратураси томонидан фуқаро А.Е. га нисбатан Жиноят кодексининг 219-моддаси 1-қисми билан жиноят иши кўзғатилган [6].

Бундан ташқари, фуқаролар томонидан ҳокимият вакилига қаршилик қилиш билан бирга уларнинг шаъни ва қадр-қимматини камситиш, турли хил уятсиз бузуқ ҳаракатлар содир этиш каби ҳолатлар ҳам учрамоқда. Бу ҳам ўз навбатида ходимнинг функционал вазифаларини бажаришга тўсқинлик қилиши мумкин.

Шунингдек, юқорида қайд этилган айрим ҳолатларда ушбу турдаги жиноят ишларининг содир этилишига ходимларнинг, жумладан, Ички ишлар органлари, хусусан профилактика инспекторларининг ножоиз хатти-ҳаракатлари ҳам сабаб бўлмоқда. Яъни ходимларнинг аввало ўзларининг шахсий хавфсизлик қоидаларига риоя қилмаслиги, фуқаролар билан гаплашишда муомала маданиятига амал қилмаслиги, вазиятни ўз вақтида тўғри баҳолай олмаслиги ва шу каби бошқа ҳолатлар сабаб бўлмоқда. Натижада эса айрим ҳолларда ходимнинг ўзи томонидан ноўрин хатти-ҳаракат содир этилиши, ушбу ҳолат бўйича унинг ўзига нисбатан ҳам интизомий

ёки бошқа турдаги таъсир чоралар қўлланилиши мумкинлиги сабабли ушбу ҳолатлар тегишли тартибда рўйхатга олинмасдан, жиноятни рўйхатга олишдан яшириш ҳолатлари ҳам учрамоқда.

Шу боис, ушбу турдаги жиноят ишларини тергов қилишни такомиллаштириш, айбдор шахсларга нисбатан жавобгарликнинг муқаррарлиги принципини таъминлаш, ушбу турдаги жиноятларнинг содир этилишини олдини олиш бугунги кундаги долзарб муаммолардан бирига айланмоқда.

Юқорида қайд этилганларни инobatга олган ҳолда келгусида ушбу турдаги жиноятлар содир этилишининг олдини олиш, ушбу турдаги жиноят ишларини тергов қилишни такомиллаштириш, содир этилган жиноятларнинг сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш, уларни бартараф қилиш чораларини кўриш мақсадида илмий тадқиқот ишларини олиб бориш лозим.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони URL: <https://lex.uz/docs/5841063> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 20.05.2022);
2. Ўзбекистон Республикаси конституцияси. Т.,2023 <https://lex.uz/docs/6445145> <https://lex.uz/acts/111453> (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 23 сентябрь);
3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. Т.,2023. <https://lex.uz/acts/111453> (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 23 сентябрь);
4. <https://kun.uz/news/2021/12/05/ichki-ishlar-xodimlariga-qarshilik-korsatish-va-jarohat-yetkazish-holatlari-yildan-yilga-kopaymoqda-baxtiyor-berdialiyev>. (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 23 сентябрь);
5. Ўзбекистон Республикаси ИИБ ИИБ Хуқуқий статистика ва тезкор-ҳисоб маълумотлар маркази томонидан тақдим этилган маълумонома;
6. <https://fviib.uz/uz/news/ichki-ishlar-organi-xodimlarining-qonuniy-talabiga-boysunmay-faol-qarshilik-korsatgan-shaxsga-nisbatan-jinoyat-ishi-qozgatildi> (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 23 сентябрь).